

Hacia la normalización del consumo de sustancias en el ocio juvenil

Towards the normalization of substance consumption in youth leisure

Rafael Arredondo Quijada

Universidad de Málaga, España
rafarrqui@uma.es

María de las Olas Palma García

Universidad de Málaga, España
mariola@uma.es

Sara Olivares Álvarez

Asociación Cívica para la Prevención, España
sam@omaweb.org

Recibido: 26/08/2024

Aceptado: 12/02/2025

Formato de citación:

Arredondo Quijada, R., Palma García, M.O., Olivares Álvarez, S. (2025). Hacia la normalización del consumo de sustancias en el ocio juvenil. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 105, 73-83, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/rarredondo.pdf>

Resumen

Con la finalidad de explorar en qué medida se están normalizando prácticas de ocio saludables o no entre los jóvenes en los últimos años, se lleva a cabo la presente investigación. Desde el proyecto de “Reducción de riesgos y daños con jóvenes en espacios de fiesta”, ejecutado por la Asociación Cívica para la Prevención y subvencionado por la Junta de Andalucía, con la colaboración de la Universidad de Málaga, se diseña un estudio de corte cuantitativo, no experimental y de carácter descriptivo, en el que participan 2.032 jóvenes durante los años 2022 y 2023. Los resultados revelan la consolidación de prácticas de ocio entre los jóvenes que pueden desencadenar en serios riesgos psicosociales, especialmente en lo relativo al consumo de alcohol. Se concluye sobre la importancia de poner en marcha estrategias de prevención para la reducción de riesgos asociados al consumo de sustancias en espacios de ocio juvenil, fortaleciendo a su vez la sensibilización e información sobre sus consecuencias y alternativas saludables.

Palabras clave

Juventud, ocio nocturno, drogas, prevención, ocio.

Abstract

In order to explore to what extent healthy or unhealthy leisure practices are being normalized among young people in recent years, the present research is carried out. From the project “Risk and harm reduction with young people in party spaces”, executed by the Asociación Cívica para la Prevención and subsidized by the Junta de Andalucía, with the collaboration of the University of Málaga, a quantitative, non-experimental and descriptive study is designed, with the participation of 2,032 young people during the years 2022 and 2023. The results reveal the consolidation of leisure practices among young people that can lead to serious psychosocial risks, especially in relation to alcohol consumption. It concludes on the importance of implementing prevention strategies for the reduction of risks associated with substance use in youth leisure spaces, while strengthening awareness and information on their consequences and healthy alternatives.

Keywords

Youth, nightlife, drugs, prevention, leisure.

1. Introducción

Nos encontramos ante las primeras generaciones de jóvenes posmodernos para los que el ocio es parte fundamental de su cultura social (Tarín y Navarro, 2006). En general, “disponer de tiempo de ocio es uno de los aspectos claves en la definición de calidad de vida, tanto para la población adulta como para la población más joven, con bastante más impacto en estos últimos” (González, 2014: 79). Las prácticas generales de ocio tienden a realizarse en función del grado de satisfacción que se obtiene de ellas, por tanto, existe una relación entre la práctica de una actividad de ocio y el bienestar psicológico alcanzado (Pascucci, 2015).

No en vano, ya el Instituto de la Juventud considera el ocio en los jóvenes como uno de los elementos más importante en la definición de su personalidad. En su informe *Juventud en España 2020*, establece que:

(...) las y los jóvenes ven series y televisión y escuchan música o radio de forma totalmente transversal y generalizada. Otras prácticas están más localizadas. Por ejemplo, el 65% practica deporte de manera habitual, el 50% es aficionado a la lectura y a las actividades culturales, un 40% hace botellón y el 20% acciones de voluntariado (INJUVE, 2020: 23).

Las actividades realizadas en el marco del ocio son claramente diversas, así como los escenarios en los que se producen. Entre ellos, destaca el ocio nocturno, como aquel desarrollado en la franja horaria desde el anochecer hasta la madrugada, en espacios determinados como bares, discotecas o pubs, generalmente en fines de semana, festivos y periodos vacacionales. Para Lazcano y Madariaga (2016: 3), el ocio nocturno de los jóvenes en España “está ligado a salir, a ir de marcha, actividad que lleva implícitos una serie de procesos psicosociales, valores culturales, sociales, económicos, de comportamientos y conductas que lo definen, y lo diferencian de otras actividades de ocio”. O recogiendo lo indicado por Becona (2013: 30-31): “La vida recreativa, el pasarlo bien, el salir de marcha, se ha convertido en un nuevo fenómeno, más que por nuevo, ya que la gente se ha divertido siempre, por sus nuevas características”.

Espacios, como la noche, se han convertido en el momento idóneo para el disfrute, un momento para estar con otras personas jóvenes, donde no hay que estudiar, trabajar o estar con la familia. Se podría decir que la noche es el lugar donde se encuentran amigos y amigos, con tiempo libre sin obligaciones impuestas, con alcohol y otras sustancias muy presentes (Medina y Cembranos, 2002). Son escenarios donde el consumo de sustancias legales o ilegales, en la gran mayoría de las ocasiones, conviven con naturalidad y normalidad, ya que no se entienden igual sin su presencia. En el caso del alcohol, se confirma además que su consumo normalizado incide gravemente en la vida y relaciones de las personas, pudiendo ser la causa de disminución del rendimiento laboral, accidentes de tráfico, daños cerebrales, adicción, suicidios, enfermedades cardiovasculares, coronarias, de transmisión sexual y muerte precoz (Farke y Anderson, 2007). Por su parte, Martin (2002) nombra varias causas ligadas a la sociedad, como su valoración social y la tolerancia de las propias familias.

La juventud, etapa de especial vulnerabilidad, conlleva diversas características que pueden llegar a generar un incremento en las posibilidades de que los jóvenes realicen este tipo de comportamiento, relacionándose con su pleno desarrollo físico, social, emocional y psicológico (Arbex, 2002). Necesidades como la reafirmación, el sentimiento de invulnerabilidad, la curiosidad, la imitación o el afán de independencia, están en la base de la mayoría de sus comportamientos, generando tensiones y preocupaciones que llegan a manifestarse como conductas desadaptativas para las personas adultas (Maturana, 2011). Aun así, la presencia de consumo de sustancias en el contexto de ocio entre jóvenes a lo largo del tiempo se ha venido consolidando, llegando a su normalización incluso como elemento cultural (Rodríguez-Martos, 2007). Se incorpora como “instrumento para el logro de los estados de ánimo esperados en sus contextos de ocio y diversión” (Arredondo, Palma y Olivares, 2017: 29), ocupando un lugar clave en la cultura juvenil recreativa contemporánea (Villa, Rodríguez y Sirvent, 2006).

El último informe publicado por el Ministerio de Sanidad a través del Plan Nacional sobre Drogas, *Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (ESTUDES), 1994-2023*, que abarca a la población escolar de 14 a 18 años, concluye que:

El alcohol se sitúa como la sustancia psicoactiva más consumida de entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, ya que 3 de cada 4 reconoce su consumo alguna vez en su vida, lo que supone 2 puntos porcentuales más respecto al dato de 2021 (Ministerio de Sanidad, 2023: 11).

La motivación que los lleva a consumir alcohol es la diversión, con pequeñas diferencias entre hombres y mujeres (un 67,7% para ellos y 68,8% para ellas). Más de la mitad consiguen el alcohol para consumir en bares o pubs (54,9%) seguido de en supermercados (54,1%), consumiéndolo en primer lugar también en bares o pubs (52,8%) seguido de discotecas (47,8%). Se ha de destacar que estos datos, en gran parte, proceden de respuestas de menores de edad.

Si se tienen en cuenta a su vez los datos publicados, también por el Ministerio de Sanidad, a través del Plan Nacional sobre Drogas respecto a la *Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España (EDADES), 1995-2022*, en este caso en un período de edad que abarca desde los 15 a los 64 años, se puede observar que las drogas con mayor prevalencia de consumo en los últimos 12 meses son el alcohol (76,4%), el tabaco (39,0%), los hipnosedantes con o sin receta médica (13,1%), seguidos del cannabis (10,6%) y la cocaína polvo y/o base (2,4%).

Estos datos, observados en un marco temporal de los últimos 15 años, nos muestran como el consumo de alcohol en población escolar (14 a 18 años) se mantiene con una prevalencia media del 62,4 %, seguido de un 26,6% en consumo de tabaco y 17,5% de cannabis (ver tabla 1).

Tabla 1. Prevalencia de consumo en los últimos 30 días en el periodo 2008-2023

	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023	Media
ESTUDES: Alcohol	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0	58,5	53,6	56,6	62,4
ESTUDES: Tabaco	32,4	26,2	29,7	25,9	27,3	26,7	23,9	21,0	26,6
ESTUDES: Cannabis	20,1	17,2	16,1	18,6	18,3	19,3	14,9	15,6	17,5

Fuente: Elaboración propia a partir de informes ESTUDES.

De igual forma, analizando la tendencia en el consumo de alcohol aportada por el estudio EDADES a lo largo de los últimos trece años, se confirma su normalización con un 63,2% de media, junto con otras sustancias como el tabaco (38,1%) y el cannabis (7,7%) (tabla 2).

Tabla 2. Prevalencia de consumo en los últimos 30 días en el periodo 2009-2022

	2009	2011	2013	2015	2018	2020	2022	Media
EDADES: Alcohol	63,3	62,3	64,4	62,1	62,7	63,0	64,5	63,2
EDADES: Tabaco	39,4	37,6	38,3	38,5	38,8	36,8	37,2	38,1
EDADES: Cannabis	7,6	7,0	6,6	7,3	9,1	8,0	8,6	7,7

Fuente: Elaboración propia a partir de informes EDADES.

Es evidente la presencia y normalización que en el estado español alcanza el consumo de estas sustancias, no quedando la juventud al margen de esta realidad. Se constata la incorporación de su consumo en los entornos de ocio festivos, tanto familiares como entre amigas y amigos. El grupo de amistades es una pieza fundamental para entender las conductas de los jóvenes, este poco a poco va sustituyendo a la familia como grupo de referencia en sus vidas, de ahí que la influencia de dicho grupo es un componente decisivo para instaurar opiniones, hábitos, etc. (Caballero-Hidalgo, González, Pinilla y Barber, 2005).

Pero junto al grupo de amigos-iguales, se ha de recordar que el proceso de socialización y aprendizaje comienza en la familia, siendo determinante en la adquisición de las capacidades para tomar decisiones en la vida y para enfrentarse a problemáticas y resolverlas (Suárez y Vélez, 2018). De esta forma, el modelo social que proporcionan las familias juega un gran papel en el aprendizaje sobre adicciones, por la influencia directa que ejercen en los adolescentes para el desarrollo completo de la personalidad (Silva, 2022). A este mismo proceso de socialización, se suma la influencia ejercida por los medios de comunicación y redes sociales, espacio que en estos momentos se han convertido en columna vertebral desde la que llega información y se generan pautas de comportamientos que afectan a la cultura juvenil.

En este artículo, situándonos desde el compromiso con la prevención que asumen disciplinas como el Trabajo Social, se parte de la necesidad de conocer para actuar. En este sentido, es prioritaria la detección de factores de riesgo, como características

internas o externas a la persona, cuya presencia aumenta la probabilidad o la predisposición de que se produzca un determinado fenómeno. De esta forma, será posible establecer y fortalecer factores de protección, identificados como todos aquellos atributos individuales, condición situacional, ambiente o contexto que reducen la probabilidad de ocurrencia de un comportamiento (Peñafiel, 2009). Entendemos, a su vez, que las actitudes, creencias y valores, se han configurado como elementos directos de la conducta de consumo (Villa, Rodríguez y Sirvent, 2006) normalizada entre los jóvenes, por lo que urge acercarnos a la realidad de los escenarios naturales de ocio en los que ellos buscan su bienestar (Pascucci, 2015).

Desde este compromiso, esta investigación tiene la finalidad de conocer las motivaciones y prácticas presentes en el ocio que comparten los jóvenes, desde un análisis comparado en los últimos años 2022 y 2023, para preguntarnos ¿en qué medida se están normalizando prácticas de ocio saludables o no, que a su vez se puedan convertir en situaciones de riesgo? Así como ¿qué papel juegan las sustancias legales o ilegales en la práctica de este ocio?

2. Metodología

Se está ante una investigación de corte cuantitativo, no experimental y de carácter descriptivo, que se encuentra incorporada en el proyecto de “Reducción de riesgos y daños con jóvenes en espacios de fiesta”, ejecutado por la Asociación Cívica para la Prevención en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Andalucía y subvencionado por la Junta de Andalucía, con la participación de la Universidad de Málaga a través de personal investigador del Área de conocimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales.

Para el Instituto de la Juventud, son jóvenes las personas que se encuentran en el intervalo de entre 15 a 29 años (INJUVE, 2020), dato también planteado por el Centro Reina Sofía de la Fundación FAD Juventud en sus diferentes investigaciones. Es por ello que, en la presente investigación esta ha sido la franja de edad que se ha considerado, con la participación de jóvenes a los que se ha encuestado en dos momentos temporales de desarrollo del proyecto antes mencionado. En concreto, en el año 2022 se recogen 1.006 cuestionarios, y en el año 2023, 1.026, alcanzándose un total de 2.032 participantes durante los dos años en la comunidad autónoma de Andalucía. La participación se realiza de manera aleatoria entre los jóvenes que asisten a espacios de ocio, festivales y/o ferias.

Para la recogida de datos se elaboraron por cada uno de los años un cuestionario de manera específica como actividad desarrollada en el proyecto de “Reducción de riesgos y daños con jóvenes en espacios de fiesta”.

El cuestionario fue diseñado utilizando el recurso Google Form, que permite la recogida de los datos de manera mecanizada facilitando esta y reduciendo el consumo de papel como medida medioambiental.

El cuestionario se compone de un primer grupo de preguntas que abarcan aspectos sociodemográficos como: edad, sexo, estudios finalizados, ámbito laboral y la situación sentimental. Para pasar a un segundo bloque que explora (1) las motivaciones para salir de fiesta; (2) grado de consumo y; (3) sustancias consumidas.

La recogida de datos tanto en el año 2022 como en el año 2023 se desarrolló desde el mes de enero a noviembre, en los diferentes festivales y/o ferias donde se desarrolla el proyecto ya comentado de “Reducción de riesgos y daños con jóvenes en espacios de fiesta” concretamente en el año 2022 se estuvo presente en 33 eventos y en el año 2023, en 31.

Previo a los eventos, para la recogida de información, se organizaron jornadas de formación con el personal que interviene en los mismos, al ser estas las personas

encargadas de la aplicación de los cuestionarios. La identificación de participantes se realiza tanto a partir de las personas que acuden al punto de información que se instala, como a las personas a las que se les pide colaboración en diferentes rutas que se realizan por los alrededores del evento en cuestión. Todo ello de manera aleatoria, informando previamente del objeto de la investigación y manteniéndose en todo momento el anonimato y voluntariedad de las personas participantes.

Una vez cerrados los cuestionarios y depurados los criterios de participación (edad de 15 a 29 años) fueron exportados al software estadístico SPSS en su versión 19, para su tratamiento y análisis.

3. Resultados

A continuación, se presentan los resultados de las diferentes encuestas analizándolos de manera comparada para los años 2022 y 2023.

En primer lugar, se muestran los datos de carácter sociodemográficos de las personas participantes. Según se observa en la tabla 3, hay pocas diferencias entre los perfiles identificados en cada año analizado.

Tabla 3. Variables sociodemográficas diferenciadas según el año de recogida

Variables	Año 2022		Año 2023	
Edad	Media	19,86	Media	19,80
	Mediana	19,00	Mediana	18,00
	Moda	18	Moda	18
	Desviación estándar	3,856	Desviación estándar	3,795
Género	Hombre	46,2%	Hombre	47,6%
	Mujer	52%	Mujer	49,6%
	Fluido	0,7%	Fluido	1,1%
	No fluido	1,1%	No fluido	1,8%
Nivel de estudios finalizado	Sin estudios	4,1%	Sin estudios	2,8%
	Primaria	5%	Primaria	3,4%
	Secundaria	27,6%	Secundaria	30,5%
	FP/Bachillerato	39,3%	FP/Bachillerato	38,4%
	Universitarios	18%	Universitarios	18%
	Máster/Doctorado	6,1%	Máster/Doctorado	6,8%
Situación a nivel laboral	Estudio	53%	Estudio	56,6%
	Sólo trabajo	17,4%	Sólo trabajo	16,4%
	Trabajo y estudio	24,5%	Trabajo y estudio	22%
	En paro		En paro	
	búsqueda activa	5,2%	búsqueda activa	5%
Situación sentimental	Soltero/a	49,5%	Soltero/a	43,6%
	En pareja	41,4%	En pareja	38,8%
	En una relación intermitente (rollo)	5%	En una relación intermitente (rollo)	10,7%
	Casado/a	2,6%	Casado/a	5,2%
	Separado/a		Separado/a	
	divorciado/a	1,5%	divorciado/a	1,8%

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la edad, la media se mantiene en 19,8 y la moda en 18 años, siendo el género femenino el más representativo, aunque en el año 2023 con menor diferencia que en el año 2022 respecto al masculino. Por otro lado, son las personas que tienen finalizado FP/Bachiller los que más han respondido, seguidos de los que han terminado la secundaria y en tercer lugar las personas con titulación universitaria, que, en este

caso, coinciden en el mismo porcentaje de representatividad en los dos años. En cuanto al ámbito laboral, el mayor porcentaje se sitúa en personas que se encuentran estudiando seguida de las que trabajan y estudian. Por último, se explora la situación sentimental en la que se encuentran los jóvenes participantes, observándose una tendencia a la disminución de las personas que se definen solteras o con parejas, y un incremento (en el año 2023 respecto del 2022) de prácticamente el doble en quienes manifiestan estar en una relación intermitente o casado.

De manera global, con estos resultados se puede indicar que el perfil de joven participantes en estos eventos de ocio nocturno se mantiene con cierta regularidad en los años analizados, y responde a una mujer de 19,8 años, que ha finalizado la FP/Bachiller, que aún se encuentra estudiando y que está soltera.

Se continúa con los datos obtenidos respecto al grado de consumo alcanzado cuando la persona joven sale de fiesta (figura 1), siendo la expresión “hasta que cojo un punto” la que marca el mayor porcentaje en ambos años, aunque con una mínima disminución en el año 2023 sobre el 2022 y en ambos casos seguido de entre dos y tres bebidas (cervezas, combinados ...).

Hay que destacar el incremento en 1,1 punto de jóvenes que han respondido que no consumen alcohol en el año 2023 sobre los que lo respondieron en el año 2022, situándose en el 14,9%.

Figura 1. Nivel-grado de consumo cuando la persona joven sale de fiesta

Fuente: elaboración propia.

Se pasa a indicar los resultados obtenidos sobre las motivaciones para el consumo según género (tabla 4). Destaca “el pasarlo bien” como la justificación que más han respondido en ambos años, aunque con una diferencia que supera los cuatro puntos (siete puntos en el año 2023), entre hombre y mujer. Situándose en segundo lugar el “estar de buen humor”, aunque en este caso también con una diferencia mayor entre hombres y mujeres.

Entre otras cuestiones también se observa como el “evadirse de los problemas” es la motivación que marca una mayor similitud entre ambos géneros, siendo las mujeres las que se sitúan con un menor valor, y como la “presión” del grupo y “no sentirse raro” en este, es mayor entre los hombres que entre las mujeres a la hora de consumir algún tipo de sustancia estando de fiesta.

Tabla 4. Motivaciones de los jóvenes para consumir sustancias al salir de fiesta

	Hombre 2022	Mujer 2022	Diferencia	Hombre 2023	Mujer 2023	Diferencia
Pasarlo bien	40,6	36,5	- 4,1	46,7	39,5	- 7,2
Evadirme de los problemas	12,7	11,3	- 1,4	16,4	13,0	- 3,4
Maximizar el placer	20,6	11,1	- 9,5	20,9	13,4	- 7,5
Estar de buen humor	27,3	18,2	- 9,1	28,1	23,8	- 4,3
Que, si no, no me divierto	11,2	9,8	- 1,4	15,2	9,8	- 5,4
Conocer nuevas personas	20,4	16,6	- 3,8	25,0	16,7	- 8,3
No sentirme raro/a en el grupo	14,0	8,6	- 5,4	16,0	9,6	- 6,4
Presión	10,5	4,8	- 5,7	12,3	7,1	- 5,2

Fuente: elaboración propia.

Se finaliza con el análisis relativo al tipo de sustancia que es consumida cuando se sale de fiesta (tabla 5), que al igual que en el caso anterior también se realiza desde una tabla cruzada con el objetivo de diferenciar el consumo según el género indicado y desde la opción “siempre”, a la hora de indicar el momento del uso de la sustancia.

Tabla 5. Tipo de sustancia consumida según género en ambos períodos

	Hombre 2022	Mujer 2022	Diferencia entre sexo	Hombre 2023	Mujer 2023	Diferencia entre sexo
Tabaco	27,5	20,1	- 7,4	26,0	25,3	- 0,7
Alcohol	39,6	35,8	- 3,8	38,5	39,9	1,4
Bebidas energéticas	18,1	12,4	- 5,7	22,1	13,6	- 8,5
Marihuana, hachís	13,1	5,4	- 7,7	12,7	7,3	- 5,4
MMDA / Pastillas	7,3	3,1	- 4,2	10,5	2,8	- 7,7
Ketamina / GHB	4,9	3,3	- 1,6	9,2	2,4	- 6,8
Cocaína	6,9	2,9	- 4,0	10,0	2,0	- 8,0
Speed, Anfetaminas	5,4	3,4	- 2,0	10,0	2,6	- 7,4
Popper	5,6	4,0	- 1,6	10,0	2,0	- 8,0
Alucinógenos	5,8	2,5	- 3,3	9,0	2,4	- 6,6
Otras	6,7	4,0	- 2,7	9,6	3,1	- 6,5

Fuente: elaboración propia.

En este caso es el alcohol la principal sustancia que siempre es consumida cuando se sale de fiesta, por cerca de un 40% de los jóvenes, tanto entre hombres como mujeres, superando estas últimas a los hombres en el año 2023. Esta es la única sustancia en la que las mujeres superan a los hombres con una diferencia de 1,4 puntos.

Como segundo elemento más consumido se sitúa el tabaco y en tercer lugar las bebidas energéticas, siendo esta última la que marca la mayor diferencia respecto a las mujeres por parte de los hombres en el año 2023, con una diferencia de 8,5 puntos superior de éstos frente a ellas.

4. Discusión y conclusiones

Juventud y ocio son dos realidades difíciles de separar, una circunstancia que se ve afectada por diferentes variables externas que requieren de este binomio. En los últimos años, la incorporación de nuevos modelos de ocio en los que el consumo de sustancias legales o ilegales para alcanzar cierta “felicidad” se vienen normalizando, adquiere un papel preocupante para los actores sociales y políticos con responsabilidad en el bienestar de los jóvenes.

La investigación aquí presentada pone el énfasis en cómo un elemento tan importante para el desarrollo personal de la juventud como el hecho de salir de fiesta se convierte en un instrumento normalizado para pasarlo bien, conocer a nuevas personas o maximizar el placer, todas ellas cuestiones que revierten en la calidad de vida de cualquier persona (González, 2014). Sin embargo, no se ha de obviar que existe un porcentaje cercano al 26% de los hombres y a un 15% de mujeres, como media de los jóvenes que han participado, que llegan a verse obligados a acudir a fiestas por no sentirse raros/as en el grupo de iguales o por presión de estos.

En general, y de acuerdo con Pascucci (2015), las actividades de ocio entre jóvenes les generan satisfacción, tal como se constata en el presente estudio en el que la búsqueda de “pasar bien” está en la base de las motivaciones para salir de fiesta de manera continuada en los años analizados. Estos espacios se caracterizan por ser escenario de consumo de sustancias (legales o ilegales), encontrándose en ellos muy presente e incluso siendo el elemento de atracción y de reclamo para su asistencia. Nos situamos ante la normalización del consumo vinculado al ocio (Rodríguez-Martos, 2007), como parte de la cultura juvenil (Villa, Rodríguez y Sirven, 2006), especialmente del consumo de alcohol generalizado entre jóvenes, sin distinción entre chicos o chicas. Este modelo de ocio nos ha de alertar ante los posibles riesgos psicosociales que implica, no solo por las secuelas en lo individual de las personas jóvenes que se ven afectadas, sino también por las consecuencias en el ámbito comunitario y del conjunto de la sociedad.

Las fiestas se han convertido en espacios ideales para el consumo de sustancias entre jóvenes, especialmente del alcohol, aun siendo conscientes de los riesgos que ello conlleva. Su consumo se encuentra normalizado e incluso auspiciado de manera subliminal en muchas de las ocasiones, tanto por entidades públicas como privadas. En este sentido, se hace necesario reflexionar sobre la efectividad de las estrategias y/o campañas realizadas, en ocasiones contrarias al consumo y con mensajes negativos, dado que solo entre un 10% y un 15% de los jóvenes participantes en este estudio han reconocido no consumir nada de alcohol en los espacios de fiesta.

Ante ello, el desarrollo de actividades preventivas en los espacios de fiesta, como momento para el ocio, ha de conjugar tanto aspectos de responsabilidad en el consumo como estrategias alternativas de ocio que ofrezcan el bienestar y felicidad esperada al margen de la utilización de sustancias externas. Es por ello imprescindible seguir

poniendo el foco de interés tanto desde la investigación como la intervención social, en la correlación que se encuentra entre juventud, espacios de fiesta y uso de sustancias adictivas.

En conclusión, con este trabajo ha sido posible responder a las preguntas de investigación formuladas, confirmado que en los últimos años se están consolidando prácticas de ocio entre los jóvenes que pueden desencadenar en serios riesgos psicosociales, especialmente en lo relativo al consumo de alcohol, el cual juega un papel decisivo como instrumento normalizado en la búsqueda de su bienestar. Resulta, por tanto, imprescindible la puesta en marcha de dinámicas y actividades preventivas para la reducción de riesgos asociados al consumo de sustancias en espacios de ocio juvenil, fortaleciendo a su vez la sensibilización e información sobre sus consecuencias y alternativas saludables.

La limitación principal de este trabajo se relaciona con el contexto natural de ocio en el que se desarrolla la recogida de información, el cual facilita el acercamiento a los jóvenes de manera directa aportando un conocimiento global del objeto de estudio, que ha de ser abordado con mayor profundidad en futuras investigaciones.

5. Bibliografía

- Arbex, C. (2002). *Guía de Intervención: Menores y Consumo de Drogas*. ADES.
- Arredondo, R., Palma, M.O. y Olivares, S. (2017). Estudio sobre consumo en jóvenes de sustancias psicoactivas en las zonas de ocio nocturno de la ciudad de Málaga. *Trabajo Social Hoy*, 81, 29-48.
- Becona, E. (2013). Los adolescentes y el consumo de drogas. *Papeles del Psicólogo*, 2000, 77, 25-32.
- Caballero-Hidalgo, A., González, B., Pinilla, J. y Barber, P. (2005). Factores predictores del inicio y consolidación del consumo de tabaco en adolescentes. *Gaceta Sanitaria*, 19, 6, 440-447. [https://doi.org/10.1016/S0213-9111\(05\)71394-7](https://doi.org/10.1016/S0213-9111(05)71394-7)
- Ministerio de Sanidad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (2022). Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España (EDADES). https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_EDADES.htm
- Ministerio de Sanidad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (2023). Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (ESTUDES). https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_ESTUDES.htm
- Farke, W., & Anderson, P. (2007). El consumo concentrado de alcohol en Europa. *Adicciones*, 19(4), 333-340.
- Fundación Fad Juventud (2024). *Barómetro Juventud y Género 2023*. <https://www.centroreinasofia.org/publicacion/barometro-juventud-genero-2023/>
- González, P. (2014). Estudio empírico: prácticas de ocio y consumo de drogas entre jóvenes de Pontevedra. *Trabajo Social Hoy*, 73, 79-102.
- Instituto de la Juventud (2020). *Resumen ejecutivo Informe Juventud en España 2020*. <https://www.injuve.es/observatorio/demografia-e-informacion-general/informe-juventud-en-espana-2020>
- Lazcano, I. y Madariaga, A. (2016). *El ocio nocturno de la juventud en España*. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).
- Martín, E. (2002). Jóvenes y alcohol. *Adicciones*, 14(2), 135-137.

- Maturana, A. (2011). Consumo de alcohol y drogas en adolescentes. *Revista Medica Clínica Las Condes*, 22(1), 98-109. [https://doi.org/10.1016/S0716-8640\(11\)70397-2](https://doi.org/10.1016/S0716-8640(11)70397-2)
- Medina, J. A. y Cembranos, F. (2002). *Y tú, ¿qué piensas? Guía didáctica*. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).
- Pascucci, M. (2015). Los jóvenes universitarios y el ocio. *European Scientific Journal*, 1, 116-126.
- Peñafiel, E. (2009). Factores de riesgo y protección en el consumo de sustancias en adolescentes. *Pulso*, 32, 147-173.
- Rodríguez-Martos, A. (2007). ¿Por qué es tan difícil legislar sobre alcohol en España? *Adicciones*, 19 (14), 325-332. <https://doi.org/10.20882/adicciones.292>
- Silva, I. (2022). *La adolescencia y su interrelación con el entorno*. Injuve.
- Suárez, P. A. y Vélez, M. (2018). El papel de la familia en el desarrollo social del niño: una mirada desde la afectividad, la comunicación familiar y estilos de educación parental. *Psicoespacios*, 12 (20), 173-197.
- Tarín, M. & Navarro, J. J. (2006). *Adolescentes en riesgo: casos prácticos y estrategias de intervención socioeducativa*. CCS.
- Villa, M^a, Rodríguez, Fco. J. y Sirvent, C. (2006). Factores relacionados con las actitudes juveniles hacia el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. *Psicothema*, 18 (1), 52-58.

* * *

Rafael Arredondo Quijada es Trabajador Social. Doctor por la Universidad de Málaga y profesor en dicha universidad. Sus líneas de investigación se centran en el estudio sobre adicciones, acceso a la vivienda y en el abordaje de problemáticas derivadas de situaciones generadas en los centros escolares, tales como absentismo, expulsiones, comportamientos disruptivos, abandono prematuro, etc., en muchos de los casos con lazos estrechos también en procesos de adicción.

María de las Olas Palma García es Trabajadora Social. Profesora Titular de Universidad en Trabajo Social y Servicios Sociales, Universidad de Málaga. Sus líneas de investigación se centran en los contextos y procesos en los que se desarrolla la intervención social, trabajo social y servicios sociales, sistemas de protección, evaluación de políticas sociales, exclusión social, con especial atención al enfoque de la resiliencia y las oportunidades que ofrece para la intervención profesional.

Sara Olivares Álvarez es Licenciada en Psicología por la Universidad de La Laguna, Máster en Investigación Social y Comunitaria. Desarrolla su profesión en la Asociación Cívica para la Prevención.